

TIBBIY TURIZMDAGI INNOVATSIYALAR VA YANGI YONDASHUVLAR

Ne'matova Gulruh

Alfraganus university “Sharq filologiyasi” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048732>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tibbiy turizm tavsifi va uning mazmun-mohiyati, tibbiy turizmni rivojlantirishda ommaviy axborotning o‘rni va ahamiyati, mazkur turizm turi xususida yozilgan ilmiy maqola va qo‘llanmalar va undagi materiallar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tibbiy turizm, marketing, sayohat, strategik sektor, BTT, Sudxanshu Joshi, Medical Tourism Magazine, ekoturizm, portal, G20.

Abstract. This article presents the description of medical tourism and its essence, the role and importance of mass information in the development of medical tourism, the analysis of scientific articles and manuals written about this type of tourism and the materials in it.

Keywords: medical tourism, marketing, travel, strategic sector, BTT, Sudhanshu Joshi, “Medical Tourism” magazine, ecotourism, portal, G20.

Аннотация. В данной статье представлены описание медицинского туризма и его сущности, роль и значение массовой информации в развитии медицинского туризма, анализ и научных статей и пособий, написанных об этом виде туризма, и материалов в нем.

Ключевые слова: медицинский туризм, маркетинг, путешествия, стратегической сектор, БТТ, Судханшу Джоши, журнал “Медицинский туризм”, экотуризм, портал, G20.

Kirish

Hozirgi yuksak rivojlanish davrida turizmning ahamiyati mamlakatlar uchun beqiyos bo‘lib, hatto ayrim davlatlar faqatgina shu sektor orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirib keladi. Turizm bir necha sabablarga ko‘ra mamlakat rivojlanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan turizm sohasiga milliy iqtisodiyotning strategik sektori maqomining berilishi, uning istiqbolda rivojlanishiga katta zamin yaratmoqda. Shu bois yurtimizga sayohat qiladigan mahalliy va xorijiy turistlarga sifatli xizmat ko‘rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi lozim.

Turizm mamlakat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Doktor Sudxanshu Joshi mashhur kitoblaridan birida shunday deydi: “Turizmning iqtisodiy, infratuzilmaviy, madaniy va ijtimoiy afzalliklari uni taraqqiyotning muhim elementiga aylantiradi”¹.

Metodologiya. Mamlakatimizda so‘nggi yetti-sakkiz yil ichida barcha sohalarda innovatsion texnologiyalarga asoslangan yangi loyihalar amalga oshirildi va ish faoliyatini yuritish uchun yangicha muhit shakllandi. Bu kabi imkoniyatlar ayniqsa, turizm tarmog‘ida o‘zining samarasini ko‘rsatmoqda. Ma‘lumki, turizm mamlakat uchun moliyaviy jihatdan bir qator afzalliklarga ega. Turistik joylar davlatning muhim obyektini hisoblanib, bunday hududlarga alohida hukumat e‘tibori jalb etiladi. Ushbu jarayonning yanada jadallashishi va xalqaro maydonda O‘zbekistonning turistik salohiyatini ko‘rsatish, shuningdek, turistlar oqimini oshirishda OAVning, jurnalistlarning zimmasiga katta mas‘uliyat yuklanadi. Mazkur mavzuni yoritishda jurnalistlar aniq maqsadlar asosida turizm sohasining o‘ziga xosliklari, uning turlari va turistik

¹ Joshi, Sudhanshu. Sustainable Tourism Supply Chain Management: Influences, Drivers, Strategies, and Performance. Springer. New York. 2022. 34-b.

obyektlarning mavjud imkoniyatlarini teran anglagan holda boy tarixiy-ilimiy ma'lumotlarga suyanishi zarur. Hozir xalqaro mediasferada turizmning har xil turlariga mos keladigan materiallar tayyorlanmoqda.

Butunjahon turizm tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga borib xalqaro turistlarning soni 2,6 mlrd kishini tashkil qilishi, turizmdan olinadigan daromad 3 trln AQSH dollari bo'lishi kutilmoqda. Mashhur tahliliy portallardan biri "Siteminder" nashriga ko'ra, 2026-yilga kelib, turizm jami 370 million ish o'rinlarini tashkil etadi. Bu esa dunyodagi barcha ish o'rinlarining 9 tadan 1 tasiga to'g'ri keladi. Hindiston (7,5%) Xitoydan (7,0%) oshib ketganligi sababli Janubiy Osiyo, ma'lum masofada sayohat va turizm YAIMning 2026-yilga qadar uzoq muddatli o'sishi (7,1%) bo'yicha eng tez o'sayotgan kichik mintaqa bo'ladi. 2026-yilga qadar sayyohlikning yalpi ichki mahsulotda ulushi ortishi bo'yicha eng tez o'sayotgan G20 mamlakatlari Xitoy, Hindiston, Indoneziya, Meksika va Janubiy Afrikadir. Umuman olganda, turizm salohiyatidan foydalanish kelajakda muhim omillardan biri bo'lib qolaveradi².

Natijalar. Tibbiy turizm sog'lomlashtirish turizmi sifatida ham tanilgan bo'lib, uning maqsadi dam olishdan tashqari, salomatlik bilan bog'liq tibbiy va jarrohlik yordamini o'z ichiga oladi. Tibbiy turizmni rivojlantirishda ommaviy axborot vositalarining roli juda muhim bo'lib, jamoatchilikning xabardorligini oshiradi, shuningdek, u tibbiy turizm yo'nalishlari va obyektlarini targ'ib qilishga yordam beradi. Doktor Prem Jagyasining qo'llanmasiga ko'ra, "samarali tibbiy turizm marketingi strategiyalarni davriy qayta ko'rib chiqish bilan birga strategik bosqichma-bosqich harakatlarni o'z ichiga oladi³. Bundan tashqari mashhur olim J.Sneyderning "Tibbiy turizm va milliy sog'liqni saqlash tizimlari: institutsionalistik yondashuv" maqolasida tibbiy turizmni xalqaro turizmning eng muhim yo'nalishi sifatida tavsiflaydi. Olimning fikriga ko'ra, daromad keltirishi bo'yicha, tibbiy turizm aniq yo'naltirilgani bilan ahamiyatlidir⁴.

Xulosa qilib aytganda, tibbiy maqsadlardagi turizm ham jurnalistika uchun muhim subyektlar bo'la oladi. Masalan, "Medical Tourism Magazine" taxminan 20000, "The Medical Tourism Association" 30000 adadda bosilsa, "Patients Beyond Borders" onlayn nashri taxminan oylik 50000 ko'rilishlar soniga ega. Bunday statistikalar tibbiy turizm nafaqat sayyohlarga, balki media ixlosmandlari uchun ham qiziqarli ekanini bildiradi.

Muhokama. Sayohatchilarning maqsadi seminarlar tashkil etish va norasmiy joylarda o'zaro hamkorlik qilish orqali mezbon davlat madaniyatini o'rganish, turli ijodiy tabdirlarda ishtirok etish. Ijodkorlik va innovatsiyalarni yoqtiradiganlar uchun ijodiy turizm eng yaxshi tanlovdir. Mashhur olimlar Greg Richards va Krispin Raymondning fikricha, ijodiy turizm "tashrif buyuruvchilarga kurslarda faol ishtirok etish va o'rganish tajribasi orqali o'zlarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatini beruvchi turizm" deb ta'riflanadi⁵. Ijodiy turizm – bu sayyohlar uchun o'ziga xos bo'lgan tabdirlarda qatnashish orqali mahalliy madaniyatni yanada o'ziga xos tarzda his qilish usulidir. So'nggi yillarda ijodiy turizm tobora ommalashib bormoqda, chunki ko'proq odamlar noyob va haqiqiy sayohat tajribasini qidirmoqda. Bunda esa, jurnalistlar tomonidan aynan shu mavzudagi kontentlar yaratilishi yaxshi qo'llanma vazifasini o'tamoqda.

² Travel & Tourism in 2026. <https://www.siteminder.com/r/hotel-distribution/online-travel-agents/travel-tourism-2026-16-fascinating-stats-demonstrating-power-tourisms-growth/>

³ Dr. Premm, Guide to Medical Tourism Marketing – News, Update, Trends, Research and Social Media Marketing. <https://drpremm.com/medical-tourism/guide-to-viable-medical-and-wellness-tourism-marketing-in-hard-times/>

⁴ Snyder, J. Medical tourism and national health care systems: an institutionalist approach. *Globalization and Health*, 14(1), 2018. 1-10.

⁵ Richards, Greg and Raymond, C. "Creative Tourism." *ATLAS News* 23. 2000. 16-b.

Ekoturizm bu atrof-muhitni muhofaza qilish va mahalliy aholi farovonligini yaxshilashga qaratilgan turizm turi. Bu sayyohlar uchun ularning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirgan holda hudud tabiiy go'zalligini his qilishning bir usuli.

Xulosa. Xalqaro ekoturizm jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, ekoturizm "atrof-muhitni saqlaydigan, mahalliy aholining farovonligini ta'minlaydigan hamda tushuntirish va ta'limni o'z ichiga olgan tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat" deb ta'riflanadi⁶. Ekoturizm barqarorlik, tabiatni muhofaza qilish va jamiyatni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. "Ekoturizm – bu sayyohlarga tabiiy go'zallikni his qilishning o'ziga xos usulini taklif etish bilan bir qatorda, yo'qolib ketayotgan tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir", deb yozgan Queensland universiteti professori James Higham va Janubiy Avstraliya universiteti olimi Mark Lyuk⁷.

Tibbiy turizm murakkab va ko'p qirrali hodisadir. Tibbiy turizm tushunchalari va tasniflari ushbu hodisaning mohiyatini tushunish va uning barqaror rivojlanishiga yordam beradigan siyosat va strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Joshi, Sudhanshu. Sustainable Tourism Supply Chain Management: Influences, Drivers, Strategies, and Performance. Springer. New York. 2022. 34-b.
2. Travel & Tourism in 2026. <https://www.siteminder.com/r/hotel-distribution/online-travel-agents/travel-tourism-2026-16-fascinating-stats-demonstrating-power-tourisms-growth/>
3. Dr. Premm, Guide to Medical Tourism Marketing – News, Update, Trends, Research and Social Media Marketing. <https://drpremm.com/medical-tourism/guide-to-viable-medical-and-wellness-tourism-marketing-in-hard-times/>
4. Snyder, J. Medical tourism and national health care systems: an institutionalist approach. *Globalization and Health*, 14(1), 2018. 1-10.
5. Richards, Greg and Raymond, C. "Creative Tourism." *ATLAS News* 23. 2000. 16-b.
6. "What is Ecotourism?" The International Ecotourism Society. Accessed August 28th, 2023. <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>.
7. Higham, J., & Lück, M. Media Coverage of Ecotourism in Australia: A Content Analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(4), 2003. 325–b.

⁶ "What is Ecotourism?" The International Ecotourism Society. Accessed August 28th, 2023. <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>.

⁷ Higham, J., & Lück, M. Media Coverage of Ecotourism in Australia: A Content Analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(4), 2003. 325–b.